

**TOOLS
4CAP**

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ VIII ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΪΑΣ TOOLS4CAP

ΑΠΌ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ: ΟΙ ΑΠΌΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΔΆΓΜΑΤΑ

Έκθεση με τα κυριότερα σημεία

Εισαγωγή

Τα ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Συμβάλλουν στην **ενίσχυση της νομιμότητας των πολιτικών επιλογών**, ενσωματώνοντας μια σειρά από προοπτικές των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται πιο άμεσα από τα μέτρα της ΚΑΠ. Συνδυάζοντας εμπειρικά στοιχεία με την κρίση εμπειρογνομών και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, οι προσεγγίσεις αυτές υποστηρίζουν μια πιο ουσιαστική κατανόηση των αναγκών, των προτεραιοτήτων και των συμβιβασμών. Συνεπώς, συμβάλλουν στη **λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων και βελτιώνουν τη διαφάνεια στη χάραξη πολιτικής**, η οποία παραμένει βασική απαίτηση στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Ταυτόχρονα, τα εργαλεία έχουν περιορισμούς. Όπου δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα, οι αξιολογήσεις βασίζονται συχνά στην κρίση εμπειρογνομών, γεγονός που μπορεί να εισάγει μεταβλητότητα ανάλογα με το ποιος εμπλέκεται και πώς διατυπώνονται τα ζητήματα. Πρακτικοί περιορισμοί,

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

38 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ από 16 ΧΩΡΕΣ

(Δημόσιες αρχές, φορείς διακυβέρνησης, ερευνητές, καινοτόμοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς του γεωργικού τομέα)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ
[ΕΔΩ](#)

Αν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε την παρουσίαση

Αν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε το βίντεο

όπως ο περιορισμένος χρόνος και η διοικητική ικανότητα, μπορεί επίσης να επηρεάσουν το βάθος της συμμετοχής και την επικύρωση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ορισμένοι φορείς μπορεί να διστάζουν να βασιστούν σε συμμετοχικά αποτελέσματα, ιδίως όταν αυτά δεν συνδέονται σαφώς με επίσημες διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή όταν η επίδρασή τους στις τελικές αποφάσεις δεν είναι εμφανής.

Η [Ακαδημία Tools4CAP](#), υπό τον συντονισμό της [Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καινοτομία στην Τοπική Ανάπτυξη](#) (AEIDL), διοργάνωσε την [Ενότητα VIII, «Από τα στοιχεία στην πράξη: οι φωνές των υπεύθυνων υλοποίησης και τα διδάγματα από τον πραγματικό κόσμο»](#), στις 21 Απριλίου 2026. Η ενότητα

επικεντρώθηκε στον τρόπο εφαρμογής αυτών των εργαλείων, επισημαίνοντας **εμπειρίες υλοποίησης, επιχειρησιακές προκλήσεις και διδάγματα** σχετικά με την επόμενη ΚΑΠ.

Η συνεδρία συγκέντρωσε 38 συμμετέχοντες από 16 κράτη μέλη και επικεντρώθηκε στην **πρακτική εφαρμογή συμμετοχικών προσεγγίσεων μέσω μελετών περιπτώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων, όπως το Πλέγμα IOI, η Λογική Παρέμβασης και το Εργαλείο Προτεραιοποίησης**. Αυτά παρουσιάστηκαν μέσω παραδειγμάτων από μελέτες περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν στη [Γερμανία](#), την [Πολωνία](#) και την [Ιρλανδία](#).

Η [Ακαδημία Tools4CAP](#) στοχεύει να παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ελκυστικού και εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Το [Tools4CAP](#), το οποίο συντονίζεται από την ECORYS, είναι ένα έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας» και στο οποίο συμμετέχουν 21 οργανισμοί-εταίροι από 18 χώρες της ΕΕ με εξαιρετική εμπειρογνώμοσύνη σε οικονομικά, περιβαλλοντικά, κλιματικά και κοινωνικά ζητήματα, νέες πηγές δεδομένων και τεχνολογίες παρακολούθησης, καθώς και στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, σε δεδομένα και δείκτες που σχετίζονται με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ζητήματα ευημερίας των ζώων, στο πλαίσιο της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης.

Εννοιολογικό και στρατηγικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ΚΑΠ

Bérénice Dupeux

Συντονίστρια του έργου [Tools4CAP](#) (Ecorys)

Το Tools4CAP συνέβαλε στην ενίσχυση των τεκμηριωμένων προσεγγίσεων στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ μέσω της ανάπτυξης, της δοκιμής και της εφαρμογής αναλυτικών, συμμετοχικών και εργαλείων παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη. Το έργο αυτό παρείχε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αναθεώρηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, ιδίως σε ένα πλαίσιο όπου οι μελλοντικές αποφάσεις διακυβέρνησης ενδέχεται να παρέχουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των πολιτικών.

Με βάση αυτό το έργο, το πρόγραμμα έχει επίσης αναπτύξει **σκέψεις σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι οποίες παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο πολιτικής «ΚΑΠ 2028–2034: Πλοήγηση στην αλλαγή για μια πολιτική βασισμένη σε τεκμηριωμένα στοιχεία»** (Δεκέμβριος 2025). Το δελτίο εξετάζει τις προτεινόμενες αλλαγές στις δομές διακυβέρνησης και υπογραμμίζει τη σημασία αξιόπιστων αναλυτικών εργαλείων, συνεπών συστημάτων δεδομένων και επαρκούς θεσμικής ικανότητας για τη διασφάλιση διαφάνειας και της συγκρισιμότητας μεταξύ των κρατών μελών.

6 βασικές πολιτικές προκλήσεις για τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων

1 Δημοσιονομική αβεβαιότητα

Τα ευέλικτα και καταμετρημένα κονδύλια καθιστούν τον πολυετή προγραμματισμό απρόβλεπτο

2 Πολυπλοκότητα και ανικίνητρα στις ρυθμίσεις συγχρηματοδότησης

Οι υψηλότερες εθνικές συνεισφορές ενδέχεται να παραγκωνίσουν τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα

3 Μειωμένη αυστηρότητα στο σχεδιασμό των πολιτικών

Η απουσία σαφών κοινών απαιτήσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών ενέχει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της λογικής των παρεμβάσεων και της σύνδεσης με τα αποτελέσματα

4 Επιπτώσεις της φθίνουσας κλίμακας και των ανώτατων ορίων

Οι πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στα διάφορα κράτη μέλη απαιτούν εθνική εκτίμηση επιπτώσεων

5

Ασαφής διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Οι ασαφείς κανόνες αντικαθιστούν τη βάση αναφοράς 20 ετών των καλών περιβαλλοντικών και γεωργικών απαιτήσεων (GAEC baseline) – απειλούν την ισότιμη μεταχείριση

6

Αναλυτική και διοικητική ικανότητα

Μεγαλύτερες απαιτήσεις για λιγότερα προδιαγεγραμμένα εργαλεία· κίνδυνος πολιτικής που καθοδηγείται από ομάδες πίεσης

Η Bérénice Dupoux (ECORYS), συντονίστρια του Tools4CAP, παρουσίασε τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο πολιτικής του έργου, επισημαίνοντας **τις προτεινόμενες προτεραιότητες για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και την ερευνητική κοινότητα.**

Αυτές οι συστάσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της χάραξης πολιτικής βάσει τεκμηρίων μέσω καλύτερου συντονισμού, ισχυρότερης αναλυτικής ικανότητας και πιο συνεπούς χρήσης εργαλείων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΜΟΘΕΤΕΣ	ΚΡΑΤΗ ΜΈΛΗ	ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
<p>Προτεραιότητα στα δεδομένα και την επιστήμη· απαιτούμενα εναρμονισμένα πρότυπα για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των Εθνικών και Περιφερειακών Σχέδιων Εταιρικής Σχέσης.</p>	<p>Να συσταθούν διυπουργικές ομάδες· να παρακολουθούνται οι εισροές των ενδιαφερομένων με διαφανή ψηφιακά εργαλεία.</p>	<p>Αντιμετώπιση των κενών στα δημοσιονομικά δεδομένα και δυνατότητα διακρατικών και διαχρονικών συγκρίσεων.</p>
<p>Πρώθηση ισορροπημένης εκπροσώπησης των ενδιαφερομένων μερών· αξιολόγηση των διαδικασιών συμμετοχής.</p>	<p>Βασίστε τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε αποδεικτικά στοιχεία· χρησιμοποιήστε δείκτες SMART στο πλαίσιο σαφούς λογικής παρέμβασης.</p>	<p>Εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων μεικτής μεθοδολογίας — ποιοτικής και ποσοτικής, σε πολλαπλές κλίμακες.</p>
<p>Καθορισμός σαφούς διαδικασίας έγκρισης για την αποτροπή της επαναεθνοποίησης· διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.</p>	<p>Αξιολόγηση των επιπτώσεων της φθίνουσας κλίμακας και της συγχρηματοδότησης ανά τύπο εκμετάλλευσης και περιοχή· τακτική αναπροσαρμογή.</p>	<p>Διεξαγωγή ανεξάρτητης κριτικής ανάλυσης των εθνικών προγραμμάτων αναπτυξιακών προγραμμάτων (NRPP) και των κεφαλαίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).</p>
<p>Αξιοποίηση των κανόνων διαλειτουργικότητας των δεδομένων και της Ενιαίας Πύλης για τους ερευνητές.</p>	<p>Διασφάλιση της περιφερειακής αυτονομίας· διασφάλιση της τακτικής επανεξέτασης της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών.</p>	<p>Να προωθούνται οι στόχοι SMART και η ρητή λογική παρέμβασης κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών.</p>
		<p>Συμβολή στη διαμόρφωση τυποποιημένων δεικτών και πλαισίων αξιολόγησης.</p>

Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη: Διδάγματα από τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιρλανδία

Η μετατροπή των στοιχείων σε πράξη απαιτεί **εντονότερη χρήση ποιοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων υποστήριξης της λήψης αποφάσεων.** Σε αυτό το πλαίσιο, και για την επίτευξη των στόχων που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, οι συμμετοχικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν **στη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας** των πολιτικών αποφάσεων, **αντανακλώντας παράλληλα καλύτερα τις απόψεις των άμεσα εμπλεκόμενων, ιδίως κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ.** Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι οι προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο ουσιαστική συμμετοχή και να ενθαρρύνουν τις διαδικασίες κοινής χάραξης, στις οποίες οι πολιτικές αναπτύσσονται συνεργατικά και αντανακλούν πιο πιστά τις ανάγκες των εμπλεκόμενων.

Μελέτη περίπτωσης Γερμανίας (Έσση): Πίνακας IOI για οικολογικά προγράμματα και συνοχή AECM

Carla Wember (Institute for Rural Development Research (IfLS))

Η γερμανική μελέτη περίπτωσης εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο ο πίνακας Παρέμβαση–Αποτελέσματα–Αντίκτυπος (IOI) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της συνοχής μεταξύ των εθνικών οικολογικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Πυλώνα I και των περιφερειακών γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων (AECM) στο πλαίσιο του Πυλώνα II στο ομόσπονδο κράτος της Έσσης. Όπως και σε άλλα

κράτη μέλη με καταμερισμένες αρμοδιότητες, η διακυβέρνηση της ΚΑΠ στη Γερμανία περιλαμβάνει τόσο το εθνικό όσο και το περιφερειακό επίπεδο. Η διασφάλιση της συνοχής μεταξύ αυτών των μέσων και μεταξύ των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών είναι σημαντική για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, κενών ή ακούσιων ασυνέπειων.

Κύρια ευρήματα

- Ο πίνακας IOI αποδείχθηκε χρήσιμος για την καλύτερη ανάδειξη των **συνδέσεων μεταξύ εθνικών και περιφερειακών μέτρων**.
- Βοήθησε να αποσαφηνιστεί ο **τρόπος αλληλεπίδρασης των διαφόρων παρεμβάσεων** και υποστήριξε πιο δομημένες συζητήσεις σχετικά με τη συνοχή του προγράμματος, παρέχοντας μια πρακτική βάση για την εξέταση προσαρμογών στο σχεδιασμό του προγράμματος.
- Το εργαλείο λειτούργησε αποτελεσματικά ως **γέφυρα μεταξύ της αναλυτικής εργασίας και της διοικητικής λήψης αποφάσεων**.
- **Σημαντική συμβολή των οικολογικών συστημάτων και των μέτρων HALM** στην προστασία των υδάτων, τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών και τη βιοποικιλότητα.

Διδάγματα

- **Χρησιμότητα για τον στρατηγικό σχεδιασμό:** το εργαλείο αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό για την οπτικοποίηση της πολύπλοκης λογικής των παρεμβάσεων και τη διευκόλυνση ενός διαφανούς, δομημένου διαλόγου μεταξύ ερευνητών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
- **Συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς:** λειτουργεί καλά ακόμη και σε μικρές ομάδες εμπειρογνομόνων, αν και η ευρύτερη συμμετοχή θα ενίσχυε τη νομιμοποίησή του.

Συστάσεις

- Τα συμπεράσματα υποδηλώνουν ότι ο πίνακας IOI θα μπορούσε να **ενσωματωθεί** πιο συστηματικά **στον σχεδιασμό και την αναθεώρηση των οικολογικών συστημάτων και των AECM**, κάτι που θα απαιτούσε ισχυρότερες βάσεις δεδομένων και βελτιωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων.
- Σε μελλοντικές εφαρμογές θα πρέπει να εξεταστεί η **ευρύτερη και νωρίτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών**, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και η νομιμοποίηση των αξιολογήσεων συνοχής.

Πολωνική μελέτη περίπτωσης: Περιορισμένη σωρευτική ψηφοφορία για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ

Barbara Wieliczko (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ERDN))

Η πολωνική μελέτη περίπτωσης εξετάζει κατά πόσον η μέθοδος της περιορισμένης σωρευτικής ψηφοφορίας (CCV) μπορεί να βελτιώσει τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την τεκμηρίωση της ιεράρχησης των αναγκών κατά τη διαμόρφωση του στρατηγικού

σχεδίου της ΚΑΠ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού για την περίοδο 2023–2027, ο περιορισμένος χρόνος για ανοιχτή συζήτηση είχε ως αποτέλεσμα οι προτεραιότητες να διαμορφωθούν σε μεγάλο βαθμό με βάση προηγούμενες προσεγγίσεις και

όχι με βάση μια δομημένη αξιολόγηση των αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη περίπτωσης δοκίμασε μια πιο δομημένη συμμετοχική μέθοδο για να υποστηρίξει την ιεράρχηση, να βελτιώσει την κατανόηση των αντισταθμίσεων στη λήψη αποφάσεων της ΚΑΠ και να ενθαρρύνει μια πιο ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τη χρήση εργαλείων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΣΣΠ.

Η προσέγγιση στην Πολωνία βασίστηκε σε ένα εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι φορείς από την τετραπλή έλικα (δημόσια διοίκηση, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα και κοινωνία των πολιτών), και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να **καταναίμουν 100 βαθμούς σε έναν κατάλογο προσδιορισμένων αναγκών**, εντός καθορισμένων ανώτερων και κατώτερων ορίων, προκειμένου να αποφευχθεί η κυριαρχία οποιασδήποτε μεμονωμένης προτίμησης.

Επισκόπηση της πολωνικής μελέτης περίπτωσης και στόχοι

Κύρια ευρήματα

- Η μέθοδος της σωρευτικής ψηφοφορίας κρίθηκε σχετικά **εύκολη στην κατανόηση και την εφαρμογή**. Βελτίωσε τη διαφάνεια στη διαδικασία ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και συνέβαλε στην ενίσχυση της αίσθησης ιδιοκτησίας από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
- Επίσης, **διευκόλυνε τον εντοπισμό των εντάσεων** μεταξύ διαφορετικών πολιτικών προτεραιοτήτων και την τεκμηρίωσή τους με δομημένο τρόπο.
- Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν **ευαίσθητα σε διάφορους παράγοντες**, όπως η επιλογή των κριτηρίων, οι κανόνες κατανομής των πόντων, η σύνθεση των συμμετεχόντων και ο τρόπος με τον οποίο ορίστηκαν οι ανάγκες.
- Οι πιο σύνθετες ή πολυδιάστατες ανάγκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αξιολογηθούν με συνέπεια, γεγονός που υπογράμμισε τη **σημασία της εργασίας με περιορισμένο αριθμό** σαφώς καθορισμένων και καλά δομημένων αναγκών.

Διδάγματα

- Η άσκηση βασίστηκε σε μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων που δεν αντιπροσώπευε πλήρως όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους που εμπλέκονταν στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ. Οι χρονικοί περιορισμοί και η περιορισμένη πολιτική δέσμευση από το υπουργείο επηρέασαν επίσης τη διαδικασία. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος τα συμμετοχικά εργαλεία αυτού του είδους να **θεωρηθούν συμβολικά**, εάν δεν συνδέονται σαφώς με την πραγματική λήψη αποφάσεων.

Συστάσεις

- Τα τελικά συμπεράσματα υποδηλώνουν ότι **οι ασκήσεις ιεράρχησης προτεραιοτήτων πρέπει να παραμείνουν απλές, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς** και ότι οι ανάγκες πρέπει να ορίζονται σαφώς, αποφεύγοντας υπερβολικά πολύπλοκες ή πολυδιάστατες διατυπώσεις.
- Τα κριτήρια θα πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά και να δοκιμάζονται με όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν την κατανομή και τα όρια των βαθμών. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει **στην αποφυγή της κυριαρχίας των ατομικών προτιμήσεων**.
- Για πιο σύνθετους στόχους πολιτικής, ενδέχεται να είναι καταλληλότερες **υβριδικές προσεγγίσεις** που συνδυάζουν διάφορες μεθόδους.
- Οι περαιτέρω εργασίες θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στην **προσαρμογή των εργαλείων ιεράρχησης προτεραιοτήτων στις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων** που συμμετέχουν στον σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ.

Μελέτη περίπτωσης της Ιρλανδίας: Ανάπτυξη λογικής παρέμβασης (IL) για τη βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της ΚΑΠ

Trevor Donnellan (Teagasc - Αρχή για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη Τροφίμων)

Η ιρλανδική μελέτη περίπτωσης ανταποκρίνεται στην ανάγκη για σαφέστερες αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των παρεμβάσεων της ΚΑΠ και των βασικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού εισοδήματος, της ποιότητας του τοπίου και της επισιτιστικής ασφάλειας. Το έργο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μιας λεπτομερούς λογικής παρέμβασης για να χαρτογραφηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα μέτρα της ΚΑΠ αναμένεται να μεταφραστούν σε αποτελέσματα και επιδράσεις.

Η λογική παρέμβασης είναι ένα ποιοτικό εργαλείο ή ένας οπτικός χάρτης που εξηγεί και απεικονίζει τη συνηγορική έννοια μιας παρέμβασης. Ξεκινά από το πρόβλημα που υποκινεί τη δράση πολιτικής και καταλήγει στα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις, ενώ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να λειτουργήσει η παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων των παραδοχών στις οποίες βασίζεται.

Κύρια ευρήματα

- Το διάγραμμα λογικής παρέμβασης κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα κύρια μέτρα άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ στην Ιρλανδία συμβάλλουν σε αποτελέσματα όπως **η σταθερότητα του αγροτικού εισοδήματος, η κατανομή του εισοδήματος, η ανανέωση των γενεών και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.**
- Βοήθησε **στην αποσαφήνιση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων που συνδέονται με μεμονωμένες παρεμβάσεις** και συνέβαλε στον προσδιορισμό σχετικών δεικτών επιδόσεων.
- Επίσης, κατέστησε δυνατή την ανάδειξη ενός συνόλου εφικτών δεικτών, ενώ ταυτόχρονα **εντόπισε κενά στα δεδομένα και προκλήσεις εκτίμησης** που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Διδάγματα

- Η λογική παρέμβασης βοηθά **στον εντοπισμό των περιπτώσεων όπου οι πολιτικές αλληλεπικαλύπτονται, όπου ενδέχεται να υπάρχουν κενά στις πολιτικές και όπου ενδέχεται να απαιτούνται πιο στοχευμένα μέτρα** για συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι εκμεταλλεύσεις σε μειονεκτικές περιοχές ή οι νέοι γεωργοί.
- Η λογική παρέμβασης μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δημιουργήσουν σαφέστερους **συνδέσμους μεταξύ συγκεκριμένων μέτρων και των αποτελεσμάτων** που αναμένεται να επιτύχουν.
- Η ανάπτυξη της λογικής παρέμβασης υπογραμμίζει επίσης τη **σημασία της έγκαιρης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών** στη διαδικασία, καθώς και την ανάγκη για καλύτερα δεδομένα σε τομείς όπως η διαχείριση κινδύνων, η ανταγωνιστικότητα και η γεωργική ποικιλομορφία.

Recommendations

- Τα συμπεράσματα της μελέτης περίπτωσης υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη της λογικής παρέμβασης θα πρέπει να ακολουθεί μια δομημένη και τεκμηριωμένη διαδικασία, **η οποία θα ξεκινά με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ακολουθείται από εργαστήρια** στα οποία θα συμμετέχουν αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες στον συγκεκριμένο τομέα. Στη συνέχεια, ένα προσχέδιο θα πρέπει να εξεταστεί από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους πριν οριστικοποιηθεί και διατεθεί για ευρύτερη χρήση.
- Η λογική παρέμβασης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ζωντανό έγγραφο, το οποίο θα επικαιροποιείται με την πάροδο του χρόνου και θα χρησιμοποιείται ενεργά για τη στήριξη της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και του σχεδιασμού του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ. Η διαδικασία θα πρέπει να **καθοδηγείται από τουλάχιστον ένα άτομο με εμπειρία** στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών.
- Η εμπειρία της Ιρλανδίας υποδηλώνει ότι είναι σκόπιμο **να επεκταθεί η λογική παρέμβασης σε όλες τις παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ**, ενισχύοντας παράλληλα τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες, ώστε να καταστεί δυνατή μια πληρέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών.

Ενίσχυση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ: διδάγματα για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Περίληψη της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης

Η στρογγυλήτράπεζα του Ενότητας VIII, υπό τη συντονία της **Simone Sterly** από το IfLS, συγκέντρωσε εμπειρίες από τις μελέτες περιπτώσεων για να μοιραστείμε το κοινό τις σκέψεις σχετικά με τα βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή εργαλείων που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ στη Γερμανία,

την Ιρλανδία και την Πολωνία. Η συζήτηση παρείχε μια σειρά συμπληρωματικών σκέψεων σχετικά με τη συνάφεια και τους περιορισμούς των εργαλείων συμμετοχικής διαβούλευσης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου Tools4CAP, ιδίως ενόψει της επικείμενης προγραμματικής περιόδου και του εξελισσόμενου σχεδιασμού της ΚΑΠ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2028-2034.

Χρήση μηχανισμών αθροιστικής ψηφοφορίας και ιεράρχησης προτεραιοτήτων σε περιβάλλοντα με πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη

Η συζήτηση ανέδειξε τις προσεγγίσεις της σωρευτικής ψηφοφορίας ως σχετικά εργαλεία για τη δομή της ιεράρχησης των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και σχεδιασμού που σχετίζονται με την ΚΑΠ, ιδίως σε πλαίσια που χαρακτηρίζονται από αποκλίνοντες και ανταγωνιστικούς στόχους. Σε τέτοια περιβάλλοντα, οι ομάδες συμφερόντων συχνά τείνουν να παρουσιάζουν το σύνολο των προτεραιοτήτων τους ως εξίσου σημαντικές, ή ακόμη και ως μη διαπραγματεύσιμες, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει τον προσδιορισμό των πραγματικών προτεραιοτήτων και την επίτευξη ισορροπημένων αποτελεσμάτων.

Η σωρευτική ψηφοφορία περιγράφηκε ως ένας μηχανισμός που συμβάλλει στη μετατροπή των ποιοτικών πολιτικών προτιμήσεων σε πιο σαφείς δομές ιεράρχησης, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να κατατάξουν τους στόχους σε σειρά προτεραιότητας αντί να τους απαριθμούν απλώς. **Αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό,**

Πιστεύω ότι μία από τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά καιρούς, όταν διαφορετικές ομάδες συμφερόντων καθορίζουν τους στόχους τους ή τα αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν, είναι ότι μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε ορισμένες από αυτές να καταγράψουν τις προτεραιότητές τους, διότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές μοιάζουν σχεδόν με διαπραγματευτικές θέσεις.

Trevor Donnellan, Teagasc

δεδομένων των περιορισμών των περιορισμένων οικονομικών και διοικητικών πόρων, οι οποίοι αναπόφευκτα επιβάλλουν συμβιβασμούς μεταξύ των στόχων και των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων. Η προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε,

συνεπώς, ως δυναμικά πιο διαφανής για τη συγκέντρωση των προτιμήσεων των ενδιαφερομένων, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των στόχων προτεραιότητας που μπορούν ρεαλιστικά να επιτευχθούν στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων

πολιτικής που θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις. Θεωρήθηκε επίσης ιδιαίτερα πολύτιμη στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου της ΚΑΠ, όπου τέτοιου είδους συμβιβασμοί ενδέχεται να γίνουν ακόμη πιο έντονοι.

Διαφύλαξη της περιφερειακής ιδιαιτερότητας στις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού της ΚΑΠ

Ένα δεύτερο βασικό ζήτημα αφορούσε την εκπροσώπηση της περιφερειακής πολυμορφίας στα εθνικά και περιφερειακά πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού, ιδίως στο πλαίσιο των μελλοντικών Εθνικών Σχεδίων Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης (NRPP).

Η συζήτηση υπογράμμισε **ότι τα στοιχεία από προηγούμενες διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού δείχνουν ότι οι προοπτικές σε περιφερειακό επίπεδο δεν αποτυπώνονται πάντα επαρκώς ή δεν αντικατοπτρίζονται ρητά στις συγκεντρωτικές εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού.** Αυτό δημιουργεί έναν διαρθρωτικό κίνδυνο να παραβλεφθούν αυτές οι περιφερειακές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών τομέων που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε

ορισμένες περιοχές, κατά τη συγκέντρωση και την ιεράρχηση των αναγκών.

Τέτοιες ανισοροπίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνιση κατανομή των πόρων, με συνέπειες για περιοχές που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες γεωργικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, τονίστηκε ότι τα εργαλεία συμμετοχικής διαδικασίας και ιεράρχησης προτεραιοτήτων θα πρέπει να συμπληρώνονται από σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την εδαφική εκπροσώπηση και προστατεύουν τις εξειδικευμένες ή περιφερειακές ανάγκες.

Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές σε αυτή τη διαδικασία για να διασφαλιστεί πραγματικά ότι αυτές οι ιδιαιτερότητες, οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες και οι συγκεκριμένες ανάγκες εξακολουθούν να υπάρχουν, ώστε να εξασφαλίσουμε κάποια χρηματοδότηση για αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. .

Barbara Wieliczko, ERDN

Προσβασιμότητα και χρηστικότητα των πλαισίων λογικής παρέμβασης

Το εργαλείο λογικής παρέμβασης συζητήθηκε ως ένα δομικά ισχυρό πλαίσιο για τη σύνδεση στόχων, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, με σαφή αναλυτική αξία στις διαδικασίες σχεδιασμού και αξιολόγησης που σχετίζονται με την ΚΑΠ. Ωστόσο, **εντοπίστηκαν αρκετοί περιορισμοί** όσον αφορά τη χρηστικότητά του σε συμμετοχικά περιβάλλοντα.

Ειδικότερα, η προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικά **τεχνική και ακαδημαϊκή**, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την προσβασιμότητα για μη ειδικευμένους ενδιαφερόμενους. Η σχετική ορολογία (π.χ. αποτελέσματα, επιπτώσεις, δείκτες) θα μπορούσε να θεωρηθεί δύσκολη στην ερμηνεία για φορείς χωρίς

εμπειρία στην αξιολόγηση πολιτικών ή στον προγραμματισμό. Επιπλέον, οι πλήρεις οπτικές αναπαραστάσεις των λογικών παρέμβασης περιγράφηκαν ως **πολύπλοκες και ενδεχομένως δύσκολες στην εφαρμογή**, ιδίως εάν εισαχθούν σε πρώιμα στάδια των συμμετοχικών διαδικασιών.

Αυτό θέτει ένα βασικό ζήτημα σχεδιασμού για τις συμμετοχικές προσεγγίσεις της ΚΑΠ, δηλαδή να διασφαλιστεί ότι τα πλαίσια σχεδιασμού παραμένουν κατανοητά και χρησιμοποιήσιμα για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αποκλεισμού που συνδέονται με τη μεθοδολογική πολυπλοκότητα.

Δομή της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και τυποποίηση των διαδικασιών συμμετοχής

Ένα επαναλαμβανόμενο σημείο στη συζήτηση ήταν η ανάγκη **ενίσχυσης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων πέρα από τις ad hoc ή άτυπες πρακτικές διαβούλευσης, ιδίως κατά τη φάση σχεδιασμού των μέσων πολιτικής.** Οι

αποτελεσματικές συμμετοχικές διαδικασίες περιγράφηκαν ως απαιτούσες εργαλεία που υποστηρίζουν μια δομημένη διαμόρφωση πολιτικής βούλησης, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε μορφές ανοικτής διαβούλευσης.

Αυτό συνεπάγεται μια σαφή διάκριση μεταξύ (i) χώρων διαβούλευσης για συζήτηση και διατύπωση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων μερών και (ii) τυποποιημένων μηχανισμών μέσω των οποίων οι εισροές συλλέγονται συστηματικά και ενσωματώνονται στο σχεδιασμό πολιτικής. Τα στοιχεία από τις εμπειρίες διαφορετικών ομάδων εστίασης ενίσχυσαν την άποψη ότι η αποτελεσματική συμμετοχή εξαρτάται από τον συνδυασμό διαδραστικών διαδικασιών ιεράρχησης προτεραιοτήτων με σαφώς καθορισμένα θεσμικά κανάλια για την υποβολή και ενσωμάτωση εισροών.

Αυτή η διπλή διαμόρφωση, που συνδέει τη συμμετοχική ιεράρχηση με την εξειδικευμένη προδιαγραφή, θεωρήθηκε σχετική για την εξισορρόπηση της συμμετοχικότητας με την αναλυτική αξιοπιστία στις διαδικασίες σχεδιασμού πολιτικής.

Βασικά μηνύματα και συμπεράσματα

Ένα διατομεακό συμπέρασμα από τη συζήτηση ήταν η κεντρική σημασία του **σχεδιασμού της διαδικασίας στη συμμετοχική ανάπτυξη πολιτικών**. Μια βασική απαίτηση που προσδιορίστηκε ήταν η ισχυρή διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται, διαπραγματεύονται και τελικά συγκεντρώνονται οι προτεραιότητες στα αποτελέσματα των πολιτικών.

Τονίστηκε επίσης ότι η αποτελεσματικότητα των συμμετοχικών εργαλείων εξαρτάται από τον σαφή καθορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, των εμπειρογνομόνων

*“**Αν εξετάσω το κομμάτι της προώθησης της συζήτησης, πιστεύω πραγματικά ότι ο πίνακας IOI μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος, για παράδειγμα, για να υπάρχει η δυνατότητα συν-δημιουργίας στόχων ή ιεράρχησης στόχων για τη διαδικασία, και στη συνέχεια να υπάρχει ένα μέρος όπου, βασιζόμενοι περισσότερο στην εμπειρογνωμοσύνη, ο πίνακας συμπληρώνεται πραγματικά.**”*

Carla Wember, IfLS

και των διοικητικών φορέων. Επιπλέον, η συζήτηση ανέδειξε ότι η απόδοση αυτών των εργαλείων διαμορφώνεται όχι μόνο από τον μεθοδολογικό σχεδιασμό τους, αλλά και από την ευρύτερη θεσμική αρχιτεκτονική στην οποία εντάσσονται.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι οι συμμετοχικές προσεγγίσεις δεν πρέπει να παραμένουν καθαρά συμβουλευτικές, αλλά πρέπει να ενσωματώνονται αποτελεσματικά στις επίσημες διαδικασίες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο απτός αντίκτυπος των πολιτικών.

Όλες οι παρουσιάσεις και οι ηχογραφήσεις είναι διαθέσιμες στη [σελίδα της εκδήλωσης](#).

Συμμετέχετε στο έργο, [εδώ](#).

Ή εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, [εδώ](#).

Νέα εκπαιδευτικά modules της Ακαδημίας θα δημοσιευτούν στο εγγύς μέλλον, [εδώ](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

